

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA MUSIQA SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Eshboboyeva Diyora¹, Raxmatova N.D.²

¹O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti “Musiqiy ta’lim” kafedrası 3-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar “Musiqiy ta’lim” kafedrası dotsenti v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645701>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktabi boshlang‘ich sinf “Musiqqa madaniyati” darslarida o‘quvchilarda musiqqa savodxonligini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish orqali ta’lim samaradorligini oshirish usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, interfaol metodlar, ta’lim, o‘qituvchi, o‘quvchi, musiqqa savodxonligi, musiqiy asar.

Аннотация. В статье рассматриваются методы повышения эффективности обучения посредством использования интерактивных методов формирования музыкальной грамотности у учащихся на уроках «Музыкальная культура» в начальных классах общеобразовательных школ.

Ключевые слова: начальный класс, интерактивные методы, образование, учитель, ученик, музыкальная грамотность, музыкальное произведение.

Abstract. The article discusses methods for improving the effectiveness of teaching through the use of interactive methods for the formation of musical literacy among students in the lessons of "Musical culture" in primary schools.

Keywords: elementary school, interactive methods, education, teacher, student, musical literacy, musical composition.

Boshlang‘ich sinf “Musiqqa madaniyati” darslari bir necha faoliyat turlari asosida tashkil etiladi. Ushbu faoliyat turlaridan biri musiqqa savodxonligida o‘quvchilarning musiqqa savodxonligini shakllantirishda, faollashtirishda, ta’limni modernizatsiyalashtirishda, o‘qituvchi hamda o‘quvchilarni doimo faollikka olib kelishi, o‘rgatilayotgan musiqiy bilimlarni interfaol dasturiy vositalar asosida tushuntirishi va o‘rgatishi o‘quvchilarni diqqatini boshlang‘ich musiqqa savodxonligiga qaratish shuningdek, ularning nota savodxonligi, musiqiy belgilarning nomlanishi, notalarning beshta chiziqda ifoda etilishi, mustaqillik, tashabbuskorlik, erkin muloqot, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik faoliyatini, musiqiy xotirani rivojlantirish kabi sifatlarini shakllantirishda interfaol vositalardan o‘qituvchi va o‘quvchi foydalanishi musiqqa darsi samaradorligini oshiradi.

Interfaol ta’lim shakllaridan foydalangan holda muammoli ta’lim, o‘quvchilar tomonidan bajariladigan interfaol mashq va topshiriqlarga asoslanadi[4.198 b.] . Shu bois o‘quv jarayoni, hamda uning tarkibiy qismlari – maqsad, mazmun, metod, shakl, usul vositalar o‘quvchilar uchun shaxsan katta ahamiyatga ega bo‘lgan uning shaxsiy tajribasi mahsuli sifatida tadbiiq etiladi. “Agar o‘quvchi o‘quv faoliyati moxiyatini anglay olmasa, o‘quv maqsadini tan olmaydi, o‘qituvchi qo‘ygan vazifalarni tushunmaydi va qabul qilmaydi. O‘quvchi tomonidan sodir etiladigan barcha hatti – harakatlar majburiyat va taziqiq ostida sodir bo‘ladi. Uning bilimlari rasmiy xarakterga, pedagogning faoliyati esa rasmiyatchilik mazmuniga ega bo‘ladi”. Unib-

o‘sayotgan bolada musiqiy ta‘lim va tarbiya psixologiyasi ikki yo‘nalishda olib boriladi: bu maxsus musiqa ta‘limi va umumiy musiqiy tarbiya yo‘nalishlaridir [1.7b].

Interfaol metodlar (inglizcha “interact” - o‘zaro harakat qilmoq) — bu ta‘lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchining, shuningdek, o‘quvchilarning bir-biri bilan faol muloqotiga asoslangan usullardir. Interfaol metodlarning afzalliklari:

- O‘quvchi faolligi ortadi
- Bilimlar mustahkamlanadi
- Mustaqil va tanqidiy fikrlash
- Ijtimoiy ko‘nikmalar rivojlanadi
- Erkin muloqot muhiti (Psixologik qulaylik)
- Ijodiy yondashuv

Interfaol metodlar pedagogik maqsad, vazifalari, uyushtirilishiga ko‘ra aslida darsning bosh mavzusining mazmuni va mohiyatini ochib berishga qaratilganligi bilan darsni sifat va samaradorligini ta‘minlash, qiziqarli va mazmunli kechishi, provardida o‘quvchilarning musiqa madaniyatini shakllanishiga xizmat qiladi. Dars davomida olib boriladigan interfaol metodlar mustaqil jarayonlar ko‘rinishida bo‘lishi bilan birga, ularni bir biri bilan uzviy aloqadorlikda olib borish ushbu fanni o‘qitilishining o‘ziga xos qonuniyatlaridan kelib chiqadi. [2.30-36b.]

Boshlang‘ich sinf musiqa darslarida qo‘llaniladigan interfaol metodlar o‘quvchining darsdagi rolini passiv tinglovchidan faol ijrochi va izlanuvchiga aylantiradi. Masalan, “Tinglab top”, “Ritmik domino” kabi musiqiy o‘yinlar yoki “Aqliy hujum”, “Baliq skeleti” kabi interfaol metodlarni dars jarayonida qo‘llash o‘quvchilar passiv tinglovchilikdan faol ishtirokchilikka o‘tadi. An’anaviy darslarda o‘quvchi asosan tayyor ma‘lumotni qabul qilsa, interfaol muhitda u tahlil qiladi, taqqoslaydi, o‘z shaxsiy fikrini shakllantiradi va uni asoslab berishga harakat qiladi. Bu jarayonda miya faoliyati bir necha barobar kuchayadi, natijada o‘zlashtirilgan ma‘lumotlar xotirada uzoq vaqt saqlanib qoladi. Shuningdek, o‘quvchilarda har qanday ma‘lumotga shubha bilan qarash, uni tekshirib ko‘rish va muammoga bir necha tomondan yondashish ko‘nikmasini shakllantiradi va dars davomidagi erkin muhit o‘quvchilarning psixologik to‘siqlarini, ya‘ni ko‘pchilik oldida gapirishdan qo‘rqish yoki xato qilishdan cho‘chish kabi hislarini bartaraf etadi. Mazkur metodlar qo‘llanilganda o‘qituvchi yagona bilim manbai bo‘lishdan to‘xtab, yo‘naltiruvchi (fasilitator) vazifasini ham bajaradi. Bu o‘quvchilarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi va dars jarayonida ijodiy erkinlikni ta‘minlaydi. O‘qituvchi uchun esa har bir o‘quvchining ichki salohiyatini kashf etish va ularning bilim darajasini real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyati tug‘iladi.

Musiqa savodxonligi barcha bilimlarni nazariy jihatdan birlashtirgan faoliyat sifatida muhimdir. Faoliyatning qaysi turidan qat‘iy nazar, berilgan mavzu bo‘yicha asarlar o‘rganiladi va ularning xususiyatlari (janri, shakli, tuzilishi, ijrosi) to‘g‘risida yangi g‘oyalar shakllanadi. Musiqiy asarning badiiy qiyofasini ochib berishda asarning xarakteri, janriy xususiyatlari, sur‘ati, dinamikasi, ritm-metrini idrok etish, musiqiy savodxonlikni barcha musiqiy faoliyat turlarida (qo‘shiq kuylash, musiqa tinglash, cholg‘u asboblarda chalish) ketma-ketlikda shakllantirib borish orqali erishiladi. Musiqa savodi mustaqil dars faoliyati sifatida amal qilinmay, balki boshqa faoliyatlar jarayonida musiqa asarlarini badiiy o‘rganish va ijro etish usullarini savodxonlik asosida bajarish uchun qo‘llaniladi. Chunonchi musiqa tinglash orqali o‘quvchilarning musiqani tuzilishi shakli, janri, asar g‘oyasi, xarakteri kabi eng zarur bilim va

tushunchalarni shakillantirib boriladi. O‘z navbatida bu bilim va tushunchalar mohiyatdan nazariy bilimlar jumlasiga kiradi.

Masalan, 4-sinfda “Musiqiy cholg‘u asboblari” mavzusida o‘quvchilar bahorga xos tovushlarni (qushlar sayrashi, suvning shildirashi) aytadilar va bu tovushlarni qaysi musiqiy cholg‘u asboblari orqali ifodalash mumkinligini muhokama qiladilar. Bu bilan o‘quvchilarda oldingi darslarda o‘tilgan mavzu bo‘yicha “tembr” tushunchasi mustahkamlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, musiqa darslarida interfaol metodlardan foydalanish ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Ular darsni zerikarli jarayondan jonli muloqot maydoniga aylantiradi. Bunday yondashuv orqali ta’lim olgan yoshlar nafaqat bilimli, balki har qanday vaziyatda mustaqil qaror qabul qila oladigan, kreativ va jamiyatga tez moslashuvchan shaxslar bo‘lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ta’lim va innovation tadqiqotlar (2021-yil Maxsus son) ISSN 2181-1709 (P).
2. Eshmurodov M. “Musiqiy-nazariy bilimlarni o‘zlashtirishda asarlarni tahlil qilishning ahamiyati” Fan va ta’lim integratsiyasi, jurnali. Samarqand 2023 yil, 30-36 betlar.
3. Yuldasheva, N., & Raxmatova, N. (2016). O‘zbek musiqa adabiyoti. *Toshkent «Iqtisodmoliya»-2016.*
4. Dolibaevna, R.N. (2023). BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTSHAROITLARI. *Ta’lim fidoyilari*, 10, 197-201.
5. Dolibayevna, R. N. (2026). METHODS OF EDUCATION OF MUSICAL TASTE IN TEENAGERS. *SPAIN-SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION*, 1(13), 15-16.